

URDUCHA MAQOLLAR VA ULARNING TURLI XIL MAVZULARGA OID TAQSIMOTI

Mohira Yusupova Ulug‘bek qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
“Urdu tili, adabiyoti, Pokiston tarixi va madaniyati”
kafedrası o‘qituvchisi,
mohraxon9@gmail.com

Annotatsiya: maqolada urducha maqollar va ularning o‘rganilishi, olimlar tomonidan turli xil mavzularga oid taqsimoti yoritilgan.

Kalit so‘zlar: maqol, xalq og‘zaki ijodi, metafora, mavzu tematikasi, kitobiy, xalqona, tendensiya, ibora, obraz, qisqartma, gap.

Аннотация: в статье рассматриваются пословицы урду и их изучение, разделение учеными на различные темы.

Ключевые слова: пословица, фольклор, метафора, тематический, книжный, народный, направление, фраза, образ, сокращение, предложение.

Annotation: the article covers Urdu proverbs and their study, division by scholars into various topics.

Keywords: proverb, folklore, metaphor, thematic, bookish, folk, trend, phrase, image, abbreviation, sentence.

“Maqollar - uncha katta bo‘lmagan, lekin xalq og‘zaki ijodi merosining o‘ziga xos bir bo‘lagidir. Xalqning tarixiy rivoji va xulq-atvori, mehnat va turmush tarzi xuddi toshga bitilgandek aniqlik bilan maqol yoki metafora ko‘rinishida shakllangan. Farqi shundaki, toki ularni yaratgan xalq va ularni o‘zining bir bo‘lagiga aylantirgan til mavjud ekan, maqollar asrlar davomida yashab kelaveradi”⁵.

Shuni unutmaslik kerakki, maqollar ularni yaratgan xalq donoligini o‘zida aks ettiradi. Donolik esa – butun boshli ilm-fandir: ko‘pni ko‘rgan odamlargagina xosdir. O‘z davrining va keyingi zamonlarning ulug‘ iste‘dod sohibi, mil. av. 4-asrning buyuk faylasufi Aristotel ta‘kidlaydiki, “Donolikni haqli ravishda ilohiy deyish mumkin, chunki u avvalambor Yaratganga va uning mohiyatini anglagan borliqqagina xosdir”⁶

⁵ Узбекские народные пословицы и поговорки. Т. : “Узбекистон”. 1985. С-86.

⁶ Аристотель. Метафизика. Ростов-на Дону. Феникс. , 1999. - С 8.

Shunisi aniqki, maqollarni o‘rganish ko‘plab fanlar rivoji uchun nafaqat muhim, balki zaruriydir, ushbu fanlardagi ma‘lumotlarni keng ko‘lamda jalb etmay turib, maqollarni chuqur va har taraflama tahlil etib bo‘lmaydi.

Urdu tilidagi maqollarning mavzu tematikasi ko‘plab olimlar tomonidan turli xil qarashlar asosida taqsim qilingan. Bu olimlardan eng mashhuri hindistonlik olim Yunus Agaskar hisoblanib u o‘zining “اردو کہاوٲٲٲ اور ان کے سماجی و لسانی پہلو” nomli asarida ushbu mavzuga chuqur yondashgan. Muallif unda bir qator olimlarning maqol yuzasidan turlarga tasniflash borasidagi qarashlariga urg‘u bergan. Professor Rebi Broun "کہاوٲ" (maqolning) ning ikkita katta turini e‘tirof etgan : 1) kitobiy; 2) xalqona⁷.

Qo‘llanilish doirasi, til uslubi va o‘ziga xos tendensiya asosida kitobiy maqollar namoyon bo‘lishida xalqona maqollardan boshqachadir. Professor Brouning aytichicha, sodda, sof, iboraga boy bo‘lgan an’anaviy yoki xalqona "کہاوٲ" [kaha:vat] lar juda eski bo‘ladi. O‘zining isboti sifatida muqaddas Injildan olingan mashhur va asl iglizcha tarjima qilingan bir maqolni keltirgan:

To everything there is season, and a time

To every purpose under the heaven.

E‘tiborli jihati ingliz yozuvchisi Shekspir o‘zining mashhur “Comedy of Errors” dramasida ushbu maqolni :

There is a time for all things “Har narsaning o‘z vaqti bor”

shaklida keltirgan bo‘lsa, vaqt o‘tib, ushbu maqol xalq tomonidan “There is a time for everything” qolipida ishlatila boshlangan.

Professor Archir Teylorni maqollar mavzusida keng ko‘lamli ishlar qilgan⁸. Archir Teylor o‘zining ilmiy ishida maqolni tashkil qiluvchi unsurlarni tahlil qilayotib, maqollarni turli xil tarmoqlarga taqsimlagan. Uning bu taqsimoti maqollarni vujudga keltiruvchi unsurlar bilan bog‘liq, lekin ularning ifodalanishidagi ko‘p sonli yasaliq maqol turlarini izlashda qo‘l keladi. Archir Teylorning bunday taqsimotiga zid ravishda Yunus Agaskar maqolni quyidagicha turlarga bo‘ladi:

- 1) Diniy hukmlarga asoslangan;
- 2) Biron- bir voqeani ramziy yoki istiorali ifodalash;
- 3) Bironta hikoyani o‘z ichiga oluvchi qisqartma;
- 4) Diniy kitobdan parcha;
- 5) Beixtiyor og‘izdan chiqqan hukm;
- 6) She‘riy parchalarga asoslangan ibora.

⁷ یونس آگاسر "اردو کہاوٲٲٲ اور ان کے سماجی و لسانی پہلو" کالگ ۱۹۸۸ ص ۸۵-

⁸ Teylor A. “The proverb and An Index to “The proverb”. Fathom Publishing Company, 1991. - P. 199.

Diniy hukmlar yoki o'zida izohlarni jamul-jam qiluvchi jummalarga tuzilgan maqollarda biron voqeadagi obraz yoki biron hikoyadagi qisqartma ham qatnashishi mumkin. Shu tariqa diniy kitobdan olingan maqollar turli xil turkumlarga bo'linishi mumkin.

Olim Niyoz Fatehpuriy o'zining "كهوتين" (Maqollar) nomli asarida maqollarning uch turiga e'tiborini qaratgan:

- 1) Biron o'ziga xos holat yoki voqeaning yuzaga kelishi;
- 2) Tajribalarning istioralarda ifodalanishi;
- 3) Noma'lum voqeaga asoslanish.

Olim Niyoz Fatehpuriyning ushbu taqsimoti mantiqqa zid va mukammal emas, chunki biror noma'lum voqeaga asoslangan maqolni bir alohida tur deya e'tirof etish e'tiborsizlik va Niyoz sohibning taqsimoti maqollarning turlari, ularning xususiyati, tashkil qiluvchi elementlari, rivojlanish jarayoniga xos emas. Shu o'rinda olim Niyoz sohibning birinchi turga quyidagi maqollarni misol tariqasida keltirganini aytsak:

جان ہے تو جہاں ہے -

[Ja:n he to' jaha:N he.]

Bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi.

آپ سے گیا' جگ سے گیا-

[Ap se gaya: jag se gaya:]

Sizdan ketdi, dunyodan ketdi.

Ushbu maqollarni Niyoz Fatehpuriy shunday izohlaydi:

"Bu turdagi nasihatimiz (مقولے) maqollar axloqiy yoki diniy adabiyotga kiritilishi mumkin va albatta, ular diniy va axloqiy kitoblardangina olingan. Chunonchi, Injildagi (امثال ل) maqollar, hikoyalar ushbu turdagi axloqiy adabiyotga tegishli". Masalan, Guru Nanankning mashhur bir gapi bor:

آپ سے ملے تو دودھ برابر، مانگے ملے سو پانی-

Sizda bo'lsa, sutga teng, bizda bo'lsa, suv tekin.

Bu turdagi maqollar haqida Niyoz sohibning qarashi shuki, biron o'ziga xos paytda yoki voqea asosida hosil bo'ladi, lekin bunday maqollar mutlaqo nasihatimiz bo'lib qolgan. Bundan tashqari Niyoz Fatehpuriy maqollarning ichki xususiyatlarini hisobga olmasdan, faqat tarixiy kelib chiqishiga ko'ra turlarga bo'lgan. Tarixiy kelib chiqishi turli xil bo'lgani bilan ichki xususiyatga monand bo'lolmaydi. Professor Archir Teylor maqollarni paydo bo'lish unsurlari va rivojlanish shakllariga ko'ra alohida alohida tarmoqqa bo'lgan bo'lsa, Niyoz sohib faqat tashqi shakli va orqa manzarasiga ko'ra taqsimlaydi.

Ushbu tahlildan so‘ng muallif iboralarning ham turlariga e‘tiborini qaratgan holda urdu tili olimlaridan biri bo‘lgan alloma Braj Mohan Datariya Keyfining

(برج موہن دتاریہ کیفی) "کیفیہ" nomli asarida iboralarni turli xil turlarga bo‘lganini ta‘kidlaydi. Olimning fikricha, ularni ham faqat tashqi ko‘rinish yoki mavzu jihatdan ajratish mumkin. Masalan:

- 1) Tana a‘zolariga oid iboralar;
- 2) O‘simliklarga oid iboralar;
- 3) Zoonim tarkibli iboralar;
- 4) Oziq-ovqatga oid iboralar;
- 5) Kiyim-kechaklar nomlarini anglatuvchi iboralar;
- 6) Fasllarga oid iboralar;
- 7) Falakiyotga oid iboralar;
- 8) Sonlarga oid iboralar;
- 9) Ruhiyatga oid iboralar.

Agar maqollarni shunga ko‘ra taqsimlansa, bir uzun ro‘yxat tayyor bo‘lishi mumkin. Sababi ko‘plab maqollarni iboralar hisoblab, ularni ham aynan shu taqsimotga kiritgan.

Olim professor Ram Asraraz ham o‘zining "اردو اور ہندی کا لسانیاتی رشتہ" (Urdu va hindiy tillarining lisoniy aloqasi) nomli ilmiy tadqiqotida xuddi Braj Mohan Datariya Keyfining iboralarni qilgan taqsimotidek, maqollarni ham ajratganini ko‘rishimiz mumkin deydi:

- 1) Ta‘na a‘zolariga oid maqollar;
- 2) Oziq-ovqatga oid maqollar;
- 3) Nabototga oid maqollar;
- 4) Kiyim-kechaklar nomlarini anglatuvchi maqollar;
- 5) Suv havzalariga oid maqollar;
- 6) Hayvonotga oid maqollar.

Shuni ta‘kidlash kerakki, bu taqsimot ham ma‘no jihatidan emas, faqat komponentlariga ko‘ra olinganligi sababli mukammal emas, masalan:

"آنکھ کے آگے ناک سو جھے کیا خاک"

[Ankh ke age: na:k su:jhe: kiya: xa:k]

"Ko‘z oldingizda yakson qildi".

"آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل"

[Ankh o‘jhal paha:R o‘jhal]

"Ko‘zdan yiroq, ko‘ngildan yiroq".

"آنکھیں ہوئیں چار دل میں آیا پیار"

[Ankhe:N hui:N cha:r dil meN aya: pya:r]

“Ko‘zlar bo‘ldi to‘rt, yurakka keldi sevgi ” kabi maqollarni faqat ko‘z, ya‘ni, inson ta‘na a‘zosi asosida bir turga kiritilishi mantiqsiz, bunda faqatgina maqollarda ishtirok etgan so‘zlar asosida emas, balki ularning ichki xususiyatlari va maqsadlari zahirida qilingan taqsimot asosidir, deb hisoblaymiz.

Yana bir boshqa hindistonlik olim Ahmad Husaynixon Bahodirning ⁹ "گلدسته امثال" nomi ostidagi to‘plamda hindcha, forsha va arabcha maqollar urdu tilida tartib qilingan. Olim mavzu jihatidan emas, til nuqtai-nazarida maqollarni tadqiq qilgan.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, maqollarga qiziqish barcha davrlarda bo‘lgan va turli davrlarda olimlar tomonidan maqollarning rang-barang jihatlari xususiyatlari tadqiq qilingan. Ta’kidlanganidek, maqollarni turli xil mavzularga taqsim qilish barcha zamonlarda qo‘llanilish sohasi yoki zamoniga ko‘ra amalga oshirilgan deyilsa, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Arab tilida bir mashhur zarbulmasal bor:

"المثل في الكلام كالمبلغ في الطعام"

Ya‘ni, kundalik turmushda suhbatda maqol ovqatdagi tuz kabi ahamiyatga ega. Agar ovqatda tuz bo‘lmasa bema‘za bo‘lishi ma‘lum. Go‘yo nafis gap uchun maqolning ishlatilishi muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madayev O. , Sobitova T. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. T. : “Sharq”, 2010. – 125 b.
2. Mirzayev T. , A. Musoqulov, Sarimsoqov B. . O‘zbek xalq maqollari. T. : “Sharq”, 2000. - 120 b.
3. Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. T. : “Musiqqa”, 2010. - 220 b.
4. Аристотель. Метафизика. Ростов-на Дону. Феникс. , 1999. – 350 с.
5. Узбекские народные пословицы и поговорки. Т. :“Узбекистон”. 1985. - 560 с.
6. Teylor A. “The proverb and An Index to “The proverb”. Fathom Publishing Company, 1991. - 300 p.
7. یونس اگاسر "اردو کہاویتیں اور ان کے سماجی و لسانی پہلو" کالگ ۱۹۸۸ ص ۳۵۵-
8. شریف احمد قریشی اردو کہاویتیں بک کارنر ۲۰۱۶ ص - ۲۵۴

⁹ احمد حسین خان بہادر "گلدسته امثال" مکتبہ جامعہ دہلی

احمد حسين خان بهادر "گلدسته امثال" مکتبه جا معہ دہل. 9.